

三元平衡系统与地球磁场“倒转”现象

杨林

联系方式: 972567831@qq.com

摘要: 地磁倒转是指地球磁极在地质时期中的交替现象。地磁倒转即地磁场倒转, 又称地磁反转。指地球磁场的方向发生的 180° 改变, 也就是地磁两极的极性发生的倒转现象。古地磁研究的成果证实, 地球磁场的极性曾经多次倒转过。

关键词: 三元平衡系统; 磁极倒转; 磁极翻转; 地球磁场; 磁场偏移

0 引言

地磁场倒转的现象最初是在岩石剩余磁性测量中发现的。在解释这种现象时有人提出, 岩石磁化方向与现代地磁场方向相反, 这可能是由于岩石形成时的地磁场方向与现代的地磁场方向相反的缘故。因为这种看法在当时还不能予以证实肯定。所以, 曾被称为地磁场倒转假说。

1 地球磁极移动

1.1 地球磁极研究现状

近年来, 根据古地磁的研究, 不仅证实了地磁两极的极性确曾发生多次倒转。而且, 根据电磁流体力学的假说及其它地球物理过程的推测, 证明发生地磁场倒转现象是完全可能的。在天文观测中也曾多次发现不少星体的磁场经常发生周期性的极性倒转现象。地磁场倒转现象的发现和证实, 对探索地球磁场成因极为重要。

1.2 根据三元平衡定律推导出的相关理论

上面那些内容, 是有关科学家关于地球磁场倒转现象的一些研究。但是根据三元平衡定律推导出来的结论, 天体相对于绝对静止的空间运动会产生相应的磁场, 地球的自转就是这种相对于绝对静止的空间运动, 所以必然会产生一个与运动方向垂直的磁场。

通过这个理论分析, 可以大致得出这样的结论, 地球由自转产生的磁场绝对不可能发生反转的现象。但是为什么一些科学家通过对岩石剩余磁性测量之后, 会发现岩石磁化方向与现代地磁场方向相反的这种现象呢?

其实这种现象并不是地球磁极反转之后形成的, 而是地球磁极偏移之后形成的。为什么说是地球磁极偏移造成的呢? 有什么理论依据吗?

1.3 地球运动叠加与地球磁极偏移

其根本理论就是, “物体相对于绝对静止空间的运动, 必然会产生和运动方向垂直的磁场状态”, 也就是说地球的自转, 其实会与地球在宇宙空间中的运动状态, 形成运动状态的叠加, 不同的运动状态会导致地球磁极不同程度的偏转现象。

地球的南北磁极两点之间的链接线，在这里我们暂时将其称之为“南北磁极轴线”，“南北磁极轴线”其实会始终垂直于“地球自转运动方向与地球在宇宙空间中整体运动”的叠加方向。

也就是说，如果将地球的自转，看做是物体围绕中心点的圆周运动，那么再增加一个垂直于自转方向向上的运动的话，“地球自转运动方向与地球在宇宙空间中整体运动”的叠加方向，就会形成一个呈螺旋形向上的运动状态。而“南北磁极轴线”会始终与“地球自转运动方向与地球在宇宙空间中整体运动的叠加方向”垂直，即“与螺旋上升曲线形成的平面中心点垂直”，反映到地球实际的磁场状态就是“地球南北磁极点也会随着地球自转而转动”。

1.4 地球运动叠加与地球磁极偏移示意图

地球相对于绝对静止空间自转产生的
的磁场示意图（无其他速度叠加）

地球相对于绝对静止空间自转产生的
的磁场示意图（有其他速度叠加）

地球相对于绝对静止空间自转与其他速度叠加之后，产生的磁极偏转变化的示意图。地球最终呈现出的磁场，主要受地球的自转和地球在宇宙中绝对运动状态的叠加影响，所以当地球磁极越接近地理南北极的时候，地球的整体磁场就会相对地减弱。地球磁场的这种减弱现象，并非是一般科学家预测的“地球磁极倒转的前兆”，而是地球在宇宙中绝对运动方向与地球自转平面（赤道面）逐渐趋近于平行所导致的。

2 地球自转与整体运动的叠加

2.1 地球运动叠加形成磁极偏移

地球在赤道的位置，由地球自转而产生的运动速度的大小，约为 0.465km/s ，所以地球自转产生的整体速度，应该大约为 0.147km/s 。

我们假设，如果地球在宇宙中，还存在一个相对于绝对静止空间的其他方向的运动，而这个运动的方向与地球自转的方向垂直。当这个运动速度的大小和地球自转产生的整体速度大小相等时，也就是大约为 0.147km/s 的速度的时候，那么就会导致地球的磁场发生 45° 左右的偏转。如果这个速度达到 0.3km/s 左右的时候，则地球的磁极就会发生 60° 左右的

偏转。

地球在太阳系内围绕太阳公转，而太阳系则围绕银河系中心公转。然而银河系与其它星系之间，又存在引力以及运动产生的磁场力的复杂影响，所以银河系的整体运动状态是一种相对复杂的运动状态。我们假设的这种“地球在宇宙中还存在一个相对于绝对静止空间的其他方向的运动”，就是这种复杂运动的叠加状态。

2.2 地球整体运动的叠加与磁极的关系

地球在宇宙空间中的这种相对于绝对静止空间的速度，当与地球的自转方向平行的时候，地球磁极就会与地球的地理南北极重合。当地球的自转的方向，与地球相对于绝对静止宇宙空间的运动不平行的时候，就会发生地球磁极与地球地理南北极不一致的现象（还包括其他次要的因素。例如，地壳中的熔岩运动、洋流等）。

从理论上来说，这种磁极偏转的最大值，可以无限的接近 90° 。也就是地球磁极的位置，甚至可以出现在接近赤道的任何位置上，但是绝对不可能出现地球磁极真正的反转（南北极对调）的现象。（除非如火星那样，出现极低概率的天体撞击事件，导致地球的自转方向发生改变。）

4 结语

由于地球磁极的具体位置，会受到地球在宇宙空间中的整体运动方向改变的影响，而出现地球磁极位置的逐渐变化。所以随着时间的推移，就会出现同一位置的岩石磁化方向，在不同时期呈现出不同的状态。而太阳自转产生的磁场，也同样会出现类似这样的现象。太阳的磁极偏转，也会对太阳系的整体运行产生一定的影响。

文献：

[1] 《三元平衡定律》：<https://zenodo.org/record/4989581#.YNLOJKgzZPb> (June 8, 2021)